

IJTIMOY MA'NAVY MUHITNI BARQARORLASHTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING AHAMIYATI

Xusanov Jamoliddin

CHDPU talabasi

Ilmiy rahbar: CHDPU professori, f.f.d. G.G'.G'affarova

Annotatsiya. Tarixdan ma'lumki, jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhitini sog'lomlashtirish siyosati “inson – oila – jamiyat – davlat” tamoyili asosida tartibga solingan. Ushbu maqolada ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorlashtirishda ta'lim tizimining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, davlat, inson, oila, ijtimoiy hayot, muhit, ma'naviy, ijtimoiy-ma'naviy muhit, axloq, huquqiy meyorlar, mahalla, jamiyatning ma'naviy qiyofasi.

Kirish

Hozirgi kunda zamonaviy ta'lim muassasasiga qamrab olishning ijtimoiy madaniy muhitining o'ziga xos xususiyatlari aniqlanilmoqda. Har tamonlama o'rganilib chiqilgan rejalar asosida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham ta'lim muassasasining ijtimoiy madaniy muhiti ishlab chiqilgan va taqdim etilgan. Har bir inson, sog'lig'i, jismoniy yoki aqliy nogironligidan qat'iy nazar sog'lom odamlarning ta'lim sifatidan farq qilmaydigan ta'lim olish huquqiga egadir [1].

Yangilanayotgan O'zbekistonda o'tgan qisqa davrda aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha «mahalla-sektor-Xalq qabulxonasi-mahalla» tamoyili asosida samarali hamkorlik tizimini joriy etish, mahallani xalq bilan davlat o'rtasida ishonchli «ko'prik» bo'lishini amalda ta'minlash, oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, fuqarolar yig'inlariga xos bo'lmagan funksiyalar yuklatilayotganligi, ularning boshqa quyi idoralar bilan hamkorligi tizimli yo'lga qo'yilmaganligi, oila, xotin-qizlar va keksalarga yordam ko'rsatishning yaxlit tizimi mavjud emasligi, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samarali natija bermayotganligi jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va qonun ustuvorligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlatimiz mustaqilligining o'ttiz bir yilligiga bag'ishlangan nutqida ham jamiyatimizning yangi ma'naviy qiyofasi shakllanib borayotgani, xalqimiz dunyoqarashi o'zgarayotgani, bu esa har kuni o'z hayotimizda, ko'cha-ko'yda, obod mahallalarda, oilalardagi to'kislik muhitida, xalqimiz hamjihatligi ruhida sezilayotgani ta'kidladi [5]. Haqiqatdan ham bu islohotlarning hammasi jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni yaxshilashga qaratilgan. Shuningdek, davlatning ichki va tashqi siyosatini yuksaltirish ko'zlangan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Professor A.Erkayev “ma’naviy muhit” tushunchasini ma’naviyatning tarkibiy qismi sifatida quyidagicha yozadi: “Insonga jamiyat tomonidan quyiladigan mafkuraviy talablar” – deydi, “u axloqiy, huquqiy, estetik, diniy meyorlar, ma’naviy muhitni tashkil qiladi” [12, 41]. Shu o‘rinda u ma’naviyatning mazmun-mohiyatini “ma’naviy muhit” tushunchasiz anglab bo‘lmasligini ta’kidlaydi. Shuningdek, sog‘lom ma’naviy muhit har bir insonni tarbiyalashini va hayotiy faoliyatini ko‘rsatib berishiga ishora qiladi. Shu bilan birga, olim ijtimoiy-ma’naviy muhitni ibtidoiy davrida ham bo‘lganligini va yer sharining ayrim joylarida hali ham mavjudligini tushuntiradi.

Professor M.Qahhorova ham dissertatsiyasini jamiyatda ma’naviyaxloqiy muhitdagi muammolar va uning yechimlariga bag‘ishlaydi. U ko‘proq jamiyatdagi axloqlik masalalariga e’tiborini qaratadi. Demak, jamiyatdagi ijtimoiy-ma’naviy muhit makro darajada odamlarning ijtimoiy-iqtisodiy ishlab chiqarish munosabatlarini, ijtimoiy-ma’naviy ongini belgilovchi omillar majmuini, mikro darajada esa, inson bevosita yashaydigan oila, mahalla jamoasi, u ta’lim tarbiya oladigan, mehnat qiladigan bevosita ham bilvosita uning muayyan darajadagi milliy, ma’naviy, mafkuraviy immunitetini o‘stiradigan maskanlarini o‘z ichiga oladi [7].

A.Muxtorov jamiyatning milliy g‘oyasi takomilida ehtiyoj va manfaatlar birligi[9] haqida izlanishlar olib borgan bo‘lsa, R.Ro‘zieva jamiyatning ma’naviy yangilanishida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini shakllantirish masalalari [11] borasida dissertatsiya yozadi. Shuningdek, olimimiz O.Musaev dissertatsiyasida O‘zbekistonda millatlararo munosabatlarni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlariga [8] e’tiborni qaratib, jamiyatdagi ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lom bo‘lishi millatlararo totuvligiga bog‘liq ekani ilmiy asoslaydi. X.Ahmedov O‘zbekistonda jamiyat ma’naviy hayotidagi o‘zgarishlar dinamikasini ijtimoiy-siyosiy tahlil qiladi [6].

Muhokama va natijalar.

Tarixdan ma’lumki, jamiyatdagi ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish siyosati “inson – oila – jamiyat – davlat” tamoyili asosida tartibga solingan. Ushbu siyosat o‘z davriga ko‘ra, odatlar, tartiblar, qoidalar va qonunlar asosida mustahkamlanib kelgan. Masalan, Manu qonunlari – Qadimgi Hindistonda taxminan miloddan avvalgi II asrlarda vujudga keldi. Bu qonunlar brahmanizm maktablari tomonidan tuzilgan bo‘lib, unga diniy kuch berish maqsadida afsonaviy, podsho Manu nomi bilan ataldi. Mazkur qonunlar o‘z tuzilishiga ko‘ra 12 ta bob, 2685 ta moddadan iboratdir. Shuningdek, undagi, qoidalar ikki misrali she’riy yo‘l bilan bayon qilingan. U o‘z mazmuniga ko‘ra diniy, axloqiy va huquqiy meyorlar yig‘indisi hisoblanadi. O‘z davrida mazkur qonun jamiyatni tartibga solishda, siyosatni yuritishda asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy-ma’naviy muhit tushunchasi ikki xil, ya’ni keng va tor ma’noda ta’riflash mumkin. Tor ma’noda u, ma’lum bir davlat aholisini yashashi uchun davlat tomonidan

yaratilgan shart-sharoitlar bo'lsa, keng ma'noda esa ana shu davlatda istiqomat qilayotgan aholining davlat va jamiyatning rivojlanishiga bo'lgan munosabati va ishtiroki deyish mumkin. Demak, har ikki taraf ham jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy muhitini yaratuvchilari hisoblanadi. Qay darajada sog'lom jamiyat yaratilishi faqatgina davlatning o'zigagina emas, balki aholining ijtimoiy-ma'naviy ongi, fikrlash tarziga ham bog'liq.

Buyuk Britaniya akademiyasi tomonidan doktor Karolin Xau boshchiligida Sharqiy Afrikadagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni o'rganishga qaratilgan “Qadr-qimmat, meros va taraqqiyot” yo'nalishida o'tkazilgan tadqiqotlardan ko'rish mumkin. Unga ko'ra, so'nggi o'nlab yillar davomida Sharqiy Afrika cho'pon jamoalari jamiyatiga asoslangan faollik va rivojlanish tashabbuslarining markazi bo'lib kelgan, bu esa ko'pincha chorvadorlar uchun rasmiy qarashlariga zid keladi. O'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, dehqonchilik, chorvachilik va madaniyatning rivojlanishi mazkur jamiyatda yaratilgan sog'lom ma'naviy muhitga bog'liq ekani xulosa sifatida beriladi. Shu bilan birga, ularning farovon va yaxshi hayot haqidagi qarashlari ham o'ziga xosligini chiqarilgan xulosalarda ko'rsatilgan [16].

Manbalarda “Ijtimoiy muhit – odamlarning ijtimoiy mavjudot sifatidagi asosiy bilim, tajriba va ko'nikmalarini, xususiyatlarini shakllantiradigan moddiy va ma'naviy shart-sharoitlar majmuasi” [10] sifatida ta'rif ham berilgan. Bunda odamlarning ijtimoiy yashash tarzini yaxshilasak, shunda ma'naviyati yuksalishi mumkinligi keltirilgan.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishda ta'lim jarayonning barcha shakllarini eng qulay va samarali holatda tashkil etish, ularni shaxs kamoloti maqsadlari tomon yo'naltirish, tarbiyalanuvchilarda dunyoqarash, qobiliyatni shakllantirish va ularda jamiyat uchun zarur bo'lgan faoliyatga moyillik uyg'otish, barkamol insonlar qilib tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biridir.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmoqlarini kengaytirish, ularni zamonaviy pedagog tarbiyachilarning yangi avlodi bilan ta'minlash, zamonaviy ta'lim dasturlarini va texnologiyalarini tatbiq etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” [2] qarori ijrosini ta'minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi [3] qarori qabul qilindi. Qarorni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad yosh avlodda mustaqil va baxtli hayot uchun zarur ijtimoiy malaka hamda fazilatlarini yoshiga mos, bosqichma-bosqich shakllantirishdan iborat.

O'zbekiston «Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari» tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati ta'lim-tarbiya

tizimiga ham o‘zining aniq, qat’iy talablarini qo‘ymoqda. Ushbu talablar doirasida ta’lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma’naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta’lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda [4].

Tarbiya va ta’limni bir-biridan alohida ajratib bo‘lmaydi, bu ikki jarayon o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo‘lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi. O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda.

Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim, o‘rta maxsus kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarishni taqozo etadi.

Ijtimoiy tuzumning yangi konseptual asoslari, BMTning ijtimoiy rivojlanish to‘g‘risidagi deklaratsiyasida ta’kidlanganidek zamonaviy jamiyatda kamsitishlarni qoralash, bag‘rikenglik, insonlarni har xil fikr va qarashlarini hurmat qilish, imkoniyatlar tengligi birdamlik va xavfsizlik asosida rivojlanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuningdek unda zamonaviy ijtimoiy siyosatning yaxlit yodashuvida yetakchilik qiluvchi va inson huquqlarini hurmat qilish asosida shakllantirilgan qulaylik tamoyili alohida ta’kidlanadi.

Ijtimoiy-madaniy muhit bu – ta’lim muassasasidagi odamlarning muhiti, shu jumladan axborot oqimlari, ijtimoiy guruxlar turli jamoat tashkilotlarining ta’siri asosida vujudga kelgan oqim hisoblanadi. Madaniy-ma’rifiy faoliyat obyektning ichki munosabatlari va tashqi xususiyatlarini o‘zgartirish, shakllantirish va uning ijtimoilashuviga birgalikda ta’sir qiladi.

Shaxsning barkamol ijtimoiy-xulq atvorini shakllantirish mexanizmlari, namoyon bo‘lish tendensiyalari, motivatsiya, mazmunga bo‘lgan qiziqish, birinchi navbatda ijtimoiy taraqqiyotga ta’sir qilish, inson-jamiyat o‘zaro munosabatlari xarakterini rivojlantirish bilan tavsiflanadi.

Ta’lim muassasalarida ijtimoiy-madaniy kompetensiya mazmunini aniqlash uchun ilmiy adabiyotlari tahlil qilish quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish imkonini beradi:

Birinchidan - ijtimoiy madaniy kompetensiya jamiyat va madaniyat talablarini ifodalashi mumkin. Shaxsning ijtimoiy-axloqiy meyorlar mazmunini bilishi, faoliyatini

tashkil etish qobiliyati, madaniy talablar va uning qiymat yo'nalishi yuqoridagilarga javob beradi.

Ikkinchidan: ijtimoiy-madaniy kompetensiya ham ijtimoiy subyekt sifatida shaxsning ijodiy xususiyatlarini aks ettiradi, o'zaro ta'sir va hamkorlik qiladi.

Ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan shaxslarning madaniy muhitga ta'siri quyidagilardan iborat holda o'rganiladi: Vatan tarixini bilish, madaniy, ilmiy va umuminsoniy qadriyatlarga oid o'z qarashlarini ifoda eta olish va ilmiy asoslay olish, milliy istiqloq g'oyasi asosida hayotga faol qarashga ega bo'lish, tabiat va jamiyatda ro'y berayotgan jarayon va hodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega bo'lish, shaxsning boshqa shaxsga, jamiyatga va atrof muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy ma'naviy va madaniy mezonlarni bilish, kasbiy faoliyatda ularni hisobga olish, axborotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanishni bilish, o'z kasbiy faoliyatida mustaqil qaror qabul qila olish, o'z ustida ishlash va ishni ilmiy asosda tashkil qila olish va h.k.

Oliy ta'lim amaliyoti shuni ko'rsatadiki, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ularning ijtimoiy-madaniy kompetensiya darajasining rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Bu jixat bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish muammosini alohida o'rganishni taqozo etadi.

Pedagogik faoliyatda kasbiy kompetensiya umumiy strukturasi muhim tarkibiy qismlaridan biri ijtimoiy-madaniy kompetensiyadir. Chunki zamonaviy o'qituvchi o'quvchiga nafaqat bilim va ma'lumot beradi, balki rivojlanayotgan shaxs va jamiyat o'rtasida vositachi vazifasini ham bajaradi.

Shaxs va jamiyat munosabatlari o'qituvchining ijtimoiy hayotda qanchalik malakali va tajribali bo'lishiga ham bog'liq hisoblanadi.

Chet el olimi A.V. Mudrik ijtimoiy muhitni “Bu jarayon nafaqat har bir insonning o'z qarashiga balki yoshiga qarab ham juda farq qiladi” [15] deb ta'riflaydi. Shuningdek, atrof muhitning ijtimoiy-madaniy vazifalarini ham ta'kidlaydi. u malum bir jamiyatda malum bir davrda har bir yosh bosqichiga xos kognitiv, axloqiy va aqliy yondashuvga ega bo'ladi deb ham tariflaydi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash, qulay va sifatli ta'lim muhitini yaratish, dunyodagi yetakchi oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlardan pedagogik mahoratlarga ega bo'lishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga tatbiq etilgan Uchinchi Renesans talablari insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bilan uzviy bog'langan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxs, ya'ni inson kapitalini shakllantirishni nazarda tutadi. O'qituvchi tomonidan ta'lim tizimi oldidagi mazkur vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorlik ko'rsatkichining ortishi, samaradorlik esa o'z navbatida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etilishi va faollashtirilishiga bog'liq.

Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida fan asoslari bo'yicha qonuniyatlar, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi va bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir.

O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O'qituvchi uchun ta'lim jarayoni o'quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog'langan va mazkur jarayonni tahlil qiladigan, umumlashtirib, tegishli hollarda o'zgartirishlar kiritadigan jarayon, kasbiy pedagogik faoliyati sanaladi. Darsda o'quvchilarning bilish faoliyati va o'qituvchining pedagogik faoliyati bir-biriga uyg'un ravishda tashkil etilgandagina o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin.

Xulosa

Aytish mumkinki, ta'lim-tarbiya jarayoni o'quvchilarning bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallash, ularning ilmiy dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, ijodiy izlanishlarini rivojlantirish maqsadiga yo'g'rilgan o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi sanaladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz va tahsil oluvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni tarkib toptirish uchun avvalo, o'sha jarayonni insonparvarlashtirish, ijodiy muhitni yaratishni taqozo etadi. Bebaho milliy qadriyatlarimiz bo'lgan o'rta asrda yashagan allomalarning pedagogik qarashlari, ma'naviyat durdonalari sanalmish hadislar, hikmatli so'zlar va o'zbek halq maqollarida bu borada juda ko'p purma'no fikrlar bildirilgan. Albatta, ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni vujudga keltirish, ijodiy muhitni yaratish muammosining muvaffaqiyatli hal etilishi, fan o'qituvchilari va maktab rahbariyatining egallagan bilim, ko'nikma, malakalari va shaxsiy insoniy fazilatlarini egallaganlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 07.01.2008 yildagi “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida” O'RQ-139-son Qonuni // <https://lex.uz/ru/docs/-1297315>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.05.2019 yildagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4307-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4320700>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 31.12.2019 yildagi “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” 1059-son qarori. <https://www.lex.uz/docs/-4676839>
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. 4-jild. - Toshkent: “O'zbekiston” NMIU nashriyot, 2020.

5. Мирзиёев Ш.М. Миллий мустақиллик – Янги Ўзбекистоннинг мустаҳкам асосидир // Янги Ўзбекистон газетаси, №179 (701), 2022 йил 1-сентябр, 1-2 бет file:///D:/new%20desktop%2009.10.23/Documents/Downloads/https_yuz.uz_file_newspaper_8dacd3fadffd7046067fa01b7c22183.pdf
6. Ахмедов Х. Ўзбекистонда жамият маънавий ҳаётидаги ўзгаришлар динамикаси (ижтимоий-сиёсий таҳлил): сиёсий фанлар докторлик диссертацияси. 2018 йил.
7. Қаҳҳорова М. Жамиятда маънавий-ахлоқий муҳит: муаммо ва ечимлар. Диссертация. 2012 йил.
8. Мусаев О. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятлари. Фалсафа фанлари докторлик диссертацияси. 2017 йил.
9. Мухторов А. Миллий ғоя такомилда эҳтиёж ва манфаатлар бирлиги. Фалсафа фанлари докторлик диссертацияси. 2011 йил.
10. Назаров Қ. Маънавият асосий тушунчалари луғати. - Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2021. –Б.196.
11. Рўзиева Р. Жамиятнинг маънавий янгиланишида миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигини шакллантириш масалалари. Фалсафа фанлари докторлик диссертацияси. 2012 йил.
12. Эркаев А. Маънавиятшунослик. Маънавият онтологияси ва феноменологияси. Монография. 1-китоб. – Тошкент: “Маънавият”, 2018. –Б.41-43.
13. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (118), 1-5.
14. Gaffarova, G. G., & Jalalova, G. O. (2021). Human capital as the basis of society development. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 455-460.
15. <file:///C:/Users/USER/Downloads/>
16. <https://www.sheffield.ac.uk/gsd/research-themes/projects/dignity-heritage-and-developmen>